

Manfaat Makanan Berserat Terhadap Penyakit Obesitas

Annisha Fajria (1810423013) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas

Penelitian Interdisipliner merupakan penelitian yang menggunakan disiplin ilmu yang saling berhubungan. Dengan pendekatan interdisipliner digunakan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Yang dimaksud dengan ilmu serumpun ialah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu Ilmu Budaya (IIB) sebagai alternatif. Salah satunya salah satu cabang ilmu biologi yaitu teratologi yang berkaitan beberapa cabang ilmu biologi lain seperti toksikologi, neurofisiologi, perkembangan hewan dan lain-lain.

Belakangan ini prevalensi penyakit hati non-alkoholik atau Non-alcoholic fatty liver disease NAFLD diseluruh dunia meningkat pesat, selaras dengan peningkatan prevalensi obesitas, hiperlipidemia dan diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) di populasi umum. Di beberapa negara NAFLD merupakan masalah kesehatan umum dan penyebab utama penyakit hati. Prevalensi NAFLD di negara Barat pada populasi dewasa sekitar 20-40% (Dowman, 2011). Spektrum NAFLD meliputi perlemakan hati non-alkohol, sirosis hati, karsinoma hati, dan steatohepatitis non-alkoholik dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Asupan berlebihan dari diet tinggi gula (HSD) dan diet tinggi lemak (HFD) telah dikaitkan dengan perkembangan NAFLD baik pada model hewan maupun manusia (Santoso, 2020a). Terdapat beberapa faktor risiko yang dianggap berperan dalam patogenesis NAFLD. Faktor risiko yang telah diketahui adalah faktor resistensi insulin (RI), obesitas, diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) dan sindroma metabolik (SM). Resistensi insulin (RI) merupakan komponen penting dalam patofisiologi NAFLD, dan berhubungan dengan prevalensi NAFLD dan NASH terutama di negara Barat. Resistensi insulin yang disertai hiperinsulinemia merupakan suatu fitur klinis yang khas dari penyakit DMT2 dan SM. Dengan meningkatnya prevalensi SM di penduduk suatu negara akan disertai meningkatnya prevalensi NAFLD (Bellentani, 2010). Disamping

faktor-faktor risiko tersebut di atas, diduga faktor lingkungan, faktor kepekaan seseorang dan atau faktor genetik ikut berperan dalam perkembangan atau keparahan NAFLD (McAvoy,2006).

Gejala klinik dari NAFLD seringkali tidak khas, dapat tanpa gejala (asimtomatik) atau dengan gejala, diantaranya keluhan pada perut kanan atas dan gangguan toleransi fisik seperti mudah lelah dan sakit kepala (Salt, 2004). Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan obesitas sentral, hepatomegali, dan hipertensi. Diagnosis NAFLD dalam klinik biasanya ditegakkan dengan berbagai pemeriksaan penunjang, antara lain: pencitraan hati (USG, CT scan, MRI, fibroscan), pemeriksaan laboratorium (AST, ALT, dll), dan histopatologi hati dari biopsi hati (Lesmana, 2007). Dalam praktek sehari-hari, USG merupakan pencitraan yang paling banyak digunakan karena mudah dikerjakan, biaya relatif murah, tidak invasif, banyak tersedia dan mempunyai nilai akurasi yang baik. Gambaran khas USG hati pada penderita NAFLD adalah hiperekogenik hati yang difus (bright liver) dibanding ginjal (Hasan, 2006). Diabetes mellitus dan obesitas adalah salah satu penyakit metabolik yang mengancam jiwa di seluruh dunia. Gangguan metabolisme seperti itu berpotensi meningkatkan masalah kesehatan serius lainnya termasuk penyakit kardiovaskular, steatosis hati, penyakit ginjal kronis, tumor, dan kanker. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa diet gula tinggi (HSD) terkait erat dengan perkembangan diabetes dan obesitas (Santoso, 2019).

Pengobatan HSD dan HFD kronis meningkatkan akumulasi lipid, peradangan, fibrosis dan sirosis di hati. Peningkatan steatosis hati yang menonjol disebabkan oleh tingkat peroksidasi lipid yang lebih tinggi di jaringan hati yang umumnya diamati pada individu dengan obesitas dan penyakit metabolik terkait (Santoso, 2020a). Laporan sebelumnya menunjukkan serat makanan yang efektif dari rebung untuk mencegah lonjakan kadar glukosa darah di bawah asupan kronis makanan berkalori tinggi pada tikus. Studi lain pada manusia juga mengungkapkan temuan serupa, menunjukkan efekantisipasi serat makanan terhadap perkembangan diabetes yang diinduksi diet. Lemak ektopik yang terakumulasi di pankreas, seperti yang diamati pada kelompok penelitian yang diobati dengan HSD, mencerminkan

depot energi yang berlebihan dengan pengeluaran energi yang minimum (Santoso, 2020b). Selain itu, puasa juga dapat mengobati penyakit obesitas dan diabetes. Kenaikan ghrelin sistemik yang diinduksi puasa dan penurunan glukosa mengurangi aktivitas penghidrolisis ATP dari Na, K-ATPase (NKA) dan level ATP substratnya, masing-masing, terutama di arkuata urutan pertama (ARC). Studi ini mengidentifikasi ARC NKA sebagai sensor hipotalamus dan pengubah status metabolik menjadi aktivitas saraf utama dan perilaku makan, memberikan target baru untuk mengobati obesitas hiperfagik dan diabetes (Kurita, 2015).

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa obesitas dapat diobati dengan mengonsumsi makanan berserat dan juga dengan melakukan puasa ataupun mengurangi konsumsi glukosa.

DAFTAR PUSTAKA

Bellentani, S., Scaglioni, F., Marino M., & Bedogni, G. (2010). Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. *Dig Dis*, 28(1):155-61.

Dowman, J.K., Tomlinson, J.W., & Newsome, P.N. (2011). Systematic review: The Diagnosis and Staging of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Non-Alcoholic Steatohepatitis. *Aliment Pharmacol Ther*. 33: 525-540.

Hasan, I. (2006). Perlemakan Hati Non Alkoholik. In: Sudoyo A.W., Setyohadi B., Alwi I., Simadibrata M.K., & Setiati S. (Eds.), *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. 4 ed* (p. 464-472). Jakarta: Pusat Penerbit Ilmu Penyakit Dalam FK UI.

Kurita, H., Xu, K. Y., Maejima, Y., Nakata, M., Dezaki, K., Santoso, P., ... Yada, T. (2015). CNS Control of Metabolism Arcuate Na,K-ATPase Senses Systemic Energy States and Regulates Feeding Behavior Through Glucose-Inhibited Neurons. *J Physiol Endocrinol Metab*. 309: E320–E333.

Lesmana, L.A. (2007). Penyakit Perlemakan Hati Non-Alkoholik (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease). In: Sulaiman A., Akbar N., Lesmana L.A., Noer H.M.S (Eds.). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Hati* (p.301-305). Jakarta: Jaya Abadi.

McAvoy, N.C., Fergusson, J.W., Campbell, I.W., & Hayes, F.C. (2006) Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Natural History, Pathogenesis and Treatment. *Br J Diabetes Vasc Dis.* 6(6): 251-60.

Salt, W.B. (2004). Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): A Comprehensive Review. *J Insur Med.* 36: 27-41.

Santoso, P., Astri, A., & Resti, R. (2019). Jicama (*Pachyrhizus erosus*) Fiber Prevents Excessive Blood Glucose and Body Weight Increase Without Affecting Food Intake in Mice Fed with High-Sugar Diet. *Journal of Advanced Veterinary and Animal.* 6(2): 222–230.

Santoso, P., Rita, M., Qonitah, F., Siti, J. I. & (2020a). Beneficial Effect of Pachyrhizus Erosus Fiber as A Supplemental Diet to Counteract High Sugar-Induced Fatty Liver Disease in Mice. *Rom J Diabetes Nutr Metab Dis.* 26(4):353-360

Santoso, P., Rita, M., Resti, R., & Astri, A. (2020b). Pancreoprotective Effect of Jicama (*Pachyrhizus erosus*, Fabaceae) Fiber against High-Sugar Diet in Mice. *Journal of Medical Sciences.* 8(A): 326-332.